

Pontificado e Antipotificados – O tripapismo no século XV, do Concílio de Pisa ao Concílio de Constança

Por Leandro Villela de Azevedo

Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo

Originalmente escrito em 2011

<https://orcid.org/0009-0002-7611-4322>

Um episódio pouco conhecido a respeito da Idade Média é o Tripapismo ocorrido no início do século XV. Um momento onde haviam três linhagens pontifícias distintas, com cada pontífice eleito oficialmente por um colegiado de cardeais, cada qual liderando povos e reinos inteiros, que lhe juraram fidelidade. Apesar do tripapismo ser um fenômeno de curta duração, 9 anos (Entre os anos 1408 e 1417) ele nos permite uma reflexão mais profunda a respeito do poder eclesiástico da Igreja Católica medieval.

É do senso comum que a Igreja Católica teria tido um poder quase hegemônico durante a Idade Média, possuindo, certamente, disputas com poderes seculares, como no caso da Querela das Investiduras. Também é de senso comum que a Igreja Católica possuísse disputas internas pelo poder. Entretanto, oficialmente, a sua unicidade, segundo o senso comum, sempre estivera garantida pela figura papal. De modo que, oficialmente, até os dias de hoje, facilmente encontra-se uma linhagem papal defendida pela Igreja Católica onde temos uma linha perfeita e sem interrupções desde Pedro até o pontífice atual.

A existência de antipapas é, certamente, reconhecida pela Igreja. Oficialmente, um antipapa é um falso papa, que proclama a si próprio como líder da Igreja, sem ter sido eleito canonicamente por um concílio de cardeais,

ou conforme os costumes da Igreja¹. Em todos os momentos em que há dois papas, cada um considera a si próprio o papa verdadeiro, a titulação de *antipapa* somente é estabelecida após a reunificação de uma cisão na Igreja, uma vez que o lado vencedor consegue oficialmente declarar o lado perdedor como antipapa, enquanto a linhagem oficial é estabelecida através do grupo vencedor. Mas devemos ter em mente que enquanto a disputa ainda ocorre é praticamente impossível para os fiéis, definir qual será o lado vencedor, e, portanto, discernir aquele que terá a titulação oficial e qual será considerado o antipapa.

Segundo Hergenröther² temos, por exemplo, entre os anos de 1159 a 1180, uma linhagem de antipapas composta por quatro “antipontífices” (Victor IV, 1159-64, Pascal III, 1164-68, Calisto III, 1168-77, Innocente III, 1178-80), deixando claro que, além do episódio a ser apresentado neste artigo, temos diversos outros momentos da história onde linhagens pontifícias distintas se estabeleceram por uma quantidade relativamente grande de anos ou décadas.

Apesar de haver quase uma centena de antipapas oficiais catalogados pela Igreja Católica, o tripapismo é intensamente raro, ainda mais com uma duração de vários anos. Uma vez que o estabelecimento de três linhagens pontifícias implica que tenhamos ou duas cisões em momentos diferentes, ou então uma grande cisão que permita a criação de três pontífices, todos se autodeclarando eleitos oficialmente pelo colegiado de cardeais.

O tripontificado do início do século XV tem sua raiz em um episódio mais antigo e definitivamente mais complexo da história da Igreja, o Cisma do Ocidente, que por sua vez tem a origem em um outro episódio mais antigo, o Papado de Avignon (1309-1377). Diversos historiadores especializados na história da Igreja Católica definem o período entre 1050 e 1300 uma era marcante para o crescimento do poder clerical, ao mesmo tempo que este, ao se expandir, causa grandes conflitos com o poder secular e o surgimento de poderosas heresias populares. R. W. Southern, em seu *The history of the*

¹ *New Advent Enciclopedia*, v. Antipope

² Cardeal historiador oficial da Igreja no século XIX, responsável pela organização de vasto material documental da Igreja Católica.

church – Western society and the church in the middle ages³ define esse período como *A era do crescimento*. Outros autores possuem nome menos pomposos, como Donald Logan⁴ que se utiliza de era da crise entre Igreja e Estado ou mesmo Brian Tiernei⁵ que produz uma obra inteira com essa titulação. Segundo Nachman Falbel⁶, os séculos XII e XIII poderiam ser chamados de séculos heréticos, ao considerarmos apenas a história da igreja ocidental.

Desde um decreto do papa Nicolau II, em 1059, a eleição papal estava a cargo apenas dos cardeais e o conclave estabelecido. Segundo Southern, o ato que desejava excluir a influência secular da eleição papal acabou se tornando uma falácia, uma vez que ao invés de tirar a influência secular, apenas substitui a influência na figura de reis ou imperadores, pela influência secular dentro do colegiado dos cardeais, deixando essas eleições tensas, decisivas, mas ao mesmo tempo secretas, dando às mesmas um maior tom de sacralidade. Em 1296, o papa Bonifácio VIII estava envolvido com uma disputa com Felipe IV da França, também conhecido como Felipe, o Belo. Este, com apoio de juristas civis, buscava reduzir ao máximo o poder papal sobre a França, entre suas medidas encontra-se, por exemplo, o imposto clerical⁷. Bonifácio VIII emitiu duas bulas para expandir seu poder sobre a França, *Clericis Laicos*, que impedia os senhores seculares de taxarem a Igreja, e posteriormente, a famosa Bula *Unam sanctam*, que defende a unicidade da Igreja, e acima de tudo, a unicidade de controla da mesma, na supremacia de poder do papa.

Quando o papa Bonifácio VIII morre, em 1303, assume o papa Bento XI, que fica no papado apenas 8 meses, provavelmente tendo sido morto por envenenamento. Temos entre os anos de 1304 e 1305 um interregno papal, a

³ SOUTHERN, R. W, *The history of the church – Western Society and the church in the middle ages*, p. 34

⁴ LOGAN, Donald, *A history of the church in the middle ages*, p.129

⁵ TIERNEI, Brian, *The Crisis of Church and State 1050-1300*

⁶ FALBEL, Nachman, *Heresias Medievais*, p. 13

⁷ DAMEROW, Harold, *Avignon Papacy*, in http://faculty.ucc.edu/egh-damerow/avignon_papacy.htm

disputa entre cardeais franceses e cardeais romanos havia chegado a diversos impasses com relação à sucessão. Enfim, em junho de 1305 Raymond Bertrand de Got, cardeal francês, é eleito papa, apoiado pelos cardeais franceses, assumindo o papado com o nome de Clemente V. Essa eleição papal em si é rodeada de grande tensão⁸. Primeiramente o conclave ocorreu em Perugia, a cidade onde oficialmente Bento XI teria morrido, muito embora o cronista da época Giovanni Vilani afirma que ele teria morrido em Nogaret, terra de Guilherme de Nogaret, braço direito de Felipe IV da França. Como segundo ponto o mesmo cronista afirma que, antes da eleição papal, o próprio rei Felipe IV teria sido visto junto a Bertrand, fazendo um voto de fidelidade ao mesmo.

Seja como for, após o conclave e a eleição de Clemente V, este muda-se para França, e posteriormente, em 1309, ordena a mudança de toda a capital da igreja para Avignon. Começando assim, oficialmente o papado de Avignon. Durante esse período a sede da Igreja foi transferida para a cidade francesa, o controverso episódio ocorrido durante o papado de Clemente V, estabeleceria uma linhagem papal avignonense que duraria 6 sucessões papais. O estabelecimento da sede da igreja em Avignon teve diversas consequências, entre elas, o fortalecimento da influência francesa dentro da Igreja Católica (todos os 6 papas eleitos nesta época foram franceses e 111 dos 134 cardeais apontados foram franceses) ao mesmo tempo que trouxe diversas vozes contrárias à mudança, em especial ao intenso luxo e pompas que o clero vivia na França, como o caso do famoso scholar italiano Francesco Petrarca (1304-1374) que chega a definir: *“Agora estou morando na França, a Babilônia do Ocidente. (...) Aqui reinam os sucessores dos pobres Pescadores da Galileia, eles estranhamente esqueceram-se de sua origem. Fico espantado quando me lembro de seus predecessores, ao ver esses homens carregados de ouro e vestidos em púrpura, orgulhosos de seus espólios de príncipes e povos, ver esses palácios luxuosos atingirem as alturas e coroados com fortificações, ao invés de ver barcos virados para baixo para lhes servir de abrigo”*⁹. O poder material e luxo do papado de Avignon é criticado por vários

⁸ NELSON, Lynn H, *The Avignon Papacy*, in <http://www.the-orb.net/textbooks/nelson/avignon.html>

⁹ J. H. Robinson, *Readings in European History* (Boston: 1904), p. 502.

outros contemporâneos, como o teólogo inglês, Wycliffe, professor em Oxford, que declara: *“Cristo não possuía exatamente posse nenhuma, ele declara que não tinha nem mesmo onde repousar sua cabeça, mas os homens dizem que esse papa tem mais da metade do império, com orgulho e com pompa. Cristo era o mais fraco e o mais humilde dos homens, ele usava apenas um pano para cobrir seu corpo e lavava os pés dos discípulos, como o evangelho de João nos fala. O papa, sentado em seu trono, faz com que os lordes beijem seus pés. Cristo ia andando a todos os lugares, pregando o evangelho e auxiliando os pobres, o papa, more em Avignon ou não, faz exatamente o contrário.”*¹⁰

Temos no pontificado de Gregório XI o começo da tentativa de retorno para Roma, que iria causar o Grande Cisma do Ocidente. Apesar disso, não podemos ver um enfraquecimento do papado, pelo contrário, o papado se tornou tão poderoso que, sendo intensamente mais disputado, quase como uma cabeça imperial, permitia disputas internas e guerras civis.

Após assumir o papado em 1370, apoiado pela monarquia francesa, como os papas anteriores, ele desejava expandir seu poder sobre a região mais oriental, especialmente após desavenças dos papas anteriores com a região da Itália e do Sacro Império. Entretanto, a expansão de seu poder na Itália e utilização de força militar para expandir seus domínios nesta região geraram uma guerra um pouco mais complexa do que o esperado. Florença e Milão se unem em 1372, em disputas contra Gregório XI. Várias outras cidades que haviam sido recém conquistadas pelo papado e integradas aos Estados Pontifícios se unem à aliança de Florença e Milão, como Bologna, Perugia, Orvieto e Viterbo. A resposta do papa Gregório XI foi a maciça excomunhão de todos os que estivessem envolvidos nesse levante, bem como a excomunhão da cidade inteira de Florença e um bloqueio à mesma. Também foi ordenado a retenção de todos os bens de todos os florentinos por toda a Europa. Essa medida entretanto causou furor de banqueiros em Avignon, de modo que o próprio rei francês, Carlos V, resolve desrespeitar tal bloqueio. Roberto de

¹⁰ WYCLIFFE, John, *De Officio Pastoralis*, cap 32

¹¹ Entre 1370 e 1378

Geneva, futuro antipapa Clemente VII, lidera o exército de Gregório XI, avançando sobre a aliança das cidades italianas, vencendo os revoltosos.

É então que o papa Gregório XI resolve mudar a sede do papado de volta para Roma, garantindo a consolidação de seu poder na região mais oriental, com foco em Roma e mais próxima ao Sacro Império, ou talvez, em menor escala, por ver que o próprio rei francês havia desrespeitado a sua ordem de bloqueio, muito embora não tenha feito nenhuma sanção oficial ao mesmo.

A vinda do papa para Roma foi tensa, tendo passado por pessoas sendo misteriosamente envenenadas, naufrágio, até que ele tenha chegado com segurança em Roma em 17 de janeiro de 1378, entretanto, dois meses após sua chegada, ele morre, em 27 de março do mesmo ano. Provavelmente tenha sido envenenado. Após sua morte, começa uma grande pressão do povo romano para que logo se fizesse um conclave em Roma. Neste conclave foi eleito o papa Urbano VI. Entretanto, os cardeais franceses retornaram a Avignon, sob comando de Roberto de Geneva, e com apoio do rei francês elegem Roberto como papa, passando este a assumir o título de Clemente VII.

Começa então, em 1378, o Grande Cisma do Ocidente, onde duas linhagens papais independentes serão formados. Um grande número de reinos se aliará a cada um destes papas, de modo que a linhagem e o poder pontifício de cada um deles irá sobreviver após sua morte em novos conclaves, cada um deles se dizendo legítimo. Por mais que oficialmente, após o fim do Cisma, a Igreja Católica declare que os papas de Roma eram os oficiais e os papas de Avignon na verdade eram antipapas, tal declaração só é possível pois, no concílio de Constança, que dá fim à cisão, o lado romano acaba vencendo e pouco a pouco continua a perseguição de destruição dos papas de Avignon (que se mantém em uma linhagem mesmo após este concílio) Caso contrário certamente os papas da linha romana é que seriam chamados de antipapas.

Abaixo há uma pequena tabela demonstrando as alianças feitas em torno de cada papa:

<i>Papado de Avignon</i>	<i>Papado Romano</i>
<i>França, Aragão, Castela, Leão, Chipre, Burgúndia, Savóia, Náples e Escócia.</i>	<i>Dinamarca, Inglaterra, Flandres, Sacro Império, Hungria, cidades Italianas ao norte dos Estados Pontifícios, Noruega, Polónia e Suécia</i>

*Desta forma temos também duas linhagens papais diversas*¹²

<i>Papado de Avignon</i>	<i>Papado Romano</i>
<i>Clemente VII (1378-1394)</i>	<i>Urbano VI (1378-1389)</i>
<i>Bento XIII (1394-1423)</i>	<i>Bonifácio IX (1389-1404)</i>
<i>Clemente VIII (1423-1429)</i>	<i>Inocência VII (1404-1406)</i>
<i>Bento XIV (Bernard Garnier) 1424-1430</i>	<i>Gregório XII (1406-1414)</i>
<i>Bento XIV (João Carrier) 1424-1437</i>	<i>Martinho V (1417-1431)</i>

Durante o Cisma, diversas tentativas foram realizadas de reunificar a Igreja. Vários discursos de unificação já haviam ocorrido nos anos próximos ao início Cisma, outros pequenos concílios já haviam sido realizados em Ghent e em Florença, e discussões acerca da reunificação sido levadas adiante pela Universidade de Orxfod e pela Universidade de Paris, encontros esses que contaram com a presença de renomados doutores como Henrique de Langenstein em duas epístolas: *Epistola pacis* de 1379, e *Epistola concilii pacis* de 1381 ou Conrado de Gelnhausen em sua *Epistola Concordiæ* de

¹² As linhagens aqui apresentadas incluem os pretendentes ao cargo de pontífice mesmo após o Concílio de Constança, que reunifica a igreja. Isso ocorre porque, apesar das linhagens dissidentes encontrarem pouco apoio secular, elas continuaram existindo e tentando se reafirmar até duas décadas após a reunificação em 1414-1418.

1380 e ainda Jean de Charlier de Gerson, professor da Universidade de Paris, em seu *Sermo coram Anglicis*, produzido aproximadamente em 1391. Mesmo no século seguinte, tendo passado mais de duas décadas do Cisma, ainda havia discursos fortes a respeito da unificação, como Pierre d'Ailly, bispo de Cambrai, que escreveu *A principio schismatis materiam concilii generalis primus instanter prosequi non timui*.¹³

A própria universidade de Paris, em 1393, já havia produzido um documento, provavelmente a pedido do rei Carlos VI, da França, propondo três possíveis soluções para o impasse da separação da Igreja: “*A primeira forma para que o Cisma se finalizasse seria que cada lado renunciasse completamente e renunciasse todos os direitos legais que eles proclamam sobre si e houvesse a eleição de um novo papa. (...) A segunda, caso ambos tenaciosamente negassem a renunciar, como eles têm feito até gora, que fosse colocado sobre ele uma forma de arbitragem, de modo que eles escolhessem homens tenazes e de grande valor, permitindo que eles argumentassem tanto pela lei regular, como pela canônica, dando a eles a total autoridade para discutir e cumprir a decisão escolhida com eles de acordo com a lei canônica (...) desta forma eles poderiam propriamente proceder com a eleição papal. (...) A terceira forma, caso os papas rivais, não aceitarem agir de forma amigável ou como irmãos, e não aceitarem as formas propostas acima, propomos um excelente remédio a esse cisma sacrílego. (...) Nos referimos a um Concílio geral, composto de acordo com a lei canônica, com a presença apenas dos prelados, ou como muitos são iletrados ou são apenas partidários de um ou de outro papa, que fossem reunidos apenas os prelados que são mestres e doutores em teologia ou leis das faculdades das universidades aprovadas.*”¹⁴

Desta forma podemos perceber que mesmo uma década e meia antes do Concílio de Pisa, já havia a intenção por parte de alguns pensadores

¹³ Publicado em 2010 através de edição em facsímile in *1409 In Italy: Council Of Pisa, Battle Of Sanluri*, Paperback, Books Llc's Photocopy Edition

¹⁴ THATCHER, Oliver J. & MCNEAL, Edgar Holmes (eds), *A Source Book for Medieval History*, (New York: Scribners, 1905), p. 326-327

franceses em criar-se um novo concílio e a possibilidade de uma nova eleição papal. É importante ressaltar que, apesar da ideia de unificação, já havia indícios de que essa nova eleição poderia não ser aceita universalmente, isso pode ser percebido pela sugestão de que os iletrados e os partidários dos antigos papas não deveriam ser convocados para esse novo concílio, de modo que, poder-se-ia pressupor que tanto os pontífices não aceitariam tal concílio, conforme a próprio documento propõe, como igualmente, eles teriam apoio das cúpulas de suas igrejas (ainda que esses apoiadores fossem considerados, pela Univerdade de Paris, como iletrados ou partidários que não agiriam pela razão)

Em 1408, um grupo de cardeais da linhagem francesa, com apoio da Universidade de Paris, parte para Livorno para se encontrar com cardeais da linhagem romana, tentando criar assim uma reunião que pudesse reunificar o papado. Do encontro destes quatro cardeais franceses com os romanos, foi marcado para o dia 25 de março de 1409 um concílio geral, em Pisa. Tal concílio recebeu imediata aprovação de Carlos VI, da França, apoio das universidade de Paris e de Oxford, e de alguns dos citados doutores, como d'Ailly e Gerson. Outros monarcas ofereceram apoio de forma menos formal, como Henrique IV, da Inglaterra¹⁵

O Concílio contou com a presença de 24 cardeais (14 da linhagem romana e 10 da linhagem de Avignon) 80 bispos, 87 abades, 4 patriarcas, 41 piores, 100 representantes de bispos e 300 doutores de teologia ou lei canônica.

Sobre o concílio temos o seguinte documento:

“Esse sagrado e geral concílio, representando a Igreja Universal, decreta e declara que o colégio unido dos cardeais foi nomeado para a convocação do concílio, e que o poder de convocação do concílio pertence a esse dito sagrado colégio dos Cardeais, especialmente agora durante este detestável Cisma. O Colégio de Cardeais também declara que esse sagrado Concílio é representante da Igreja Católica universal, e que ambos os pretendentes ao

¹⁵HARVEY, Margaret, *Nicholas Ryssheton and the Council of Pisa, 1409* pp. 197-208

trono papal foram citados nos portões e portas das igrejas de Pisa, para que viessem ouvir a nossa decisão final a respeito do cisma e justificar-se para que essa sentença não fosse aplicada sobre eles.

Todos nós cardeais, e os bispos e padres e diáconos da Santa Igreja Católica Romana, estamos congregados na cidade de Pisa, com o propósito de terminar o Cisma e restaurar a unidade da Igreja, de acordo com a honrosa promessa de Deus, que é a Sagrada Igreja Católica Romana. Esse concílio agora declara que enquanto um de nós não for eleito papa, nós continuaremos a representar a Igreja através deste colegiado e não o dissolveremos, e não permitiremos que ele seja dissolvido, até que a reforma universal da Igreja e de sua cabeça e de seus membros seja finalizada.”¹⁶

É interessante perceber que o colegiado dos cardeais não fala da abdicação de ambos os papas para que houvesse a escolha de um pontífice unificado, pelo contrário, coloca ambos os papas apenas como pretendentes. Embora não haja uma justificativa clara para essa colocação, é possível que, ao negar a existência de um papa, facilmente seria justificável o poder nas mãos do colegiado de cardeais e uma nova eleição pontifícia. Ao contrário, caso houvessem realmente dois “papas” seria necessário que ambos abdicassem, para que uma nova eleição ocorresse.

Um segundo aspecto que merece ser ressaltado é que o dito Concílio não seria dissolvido não somente até que um novo pontífice fosse eleito, mas até que a reforma da Igreja, tanto de sua cabeça, como de seus membros, não fosse finalizada. A que reforma o concílio se referia? Se essa reforma era a reunificação, por que não utilizar-se do termo “reunificação” ou algo mais preciso? Talvez uma pista para essa colocação seja a abertura do Concílio de Constança, como veremos mais adiante.

Após cerca de 3 meses, em 5 de junho, o Concílio de Pisa emitia uma condenação a ambos os papas, por terem se negado a aceitar a reconciliação. Tanto Bento XIII (papa de Avignon) como Gregório XII (papa de Roma) foram

¹⁶ Chronicle of Raynaldus - 1409, in THACHER & MCNEAL, *A Source Book for Medieval History*, p. 327-328.

considerados heréticos, por perpetuarem um Cisma que dividida a Igreja, e considerados culpados de perjúrio, por terem quebrado os votos de servirem à Igreja.

Lista dos cardeais que elegem Alexandre V, o papa de Pisa

Cardeal da linhagem Romana	Data em que se tornou cardeal	Cardeal da linhagem de Avignon	Data em que se tornou cardeal
<i>Enrico Minutoli</i> (Dirigente do colégio de cardeais)	18 de dezembro de 1389	<i>Gui de Malsec</i> (Dirigente do colégio de cardeais)	20 de dezembro de 1375
<i>Antonio Caetani</i>	27 de fevereiro de 1402	<i>Niccolò Brancaccio</i>	18 de dezembro de 1378
<i>Angelo d'Anna de Sommariva</i>	17 de dezembro de 1384	<i>Jean de Brogny</i>	12 de julho de 1385
<i>Corrado Caraccioli</i>	12 de junho de 1405	<i>Pierre Girard</i>	17 de outubro de 1390
<i>Francesco Ugucione</i>	12 de junho de 1405	<i>Pierre de Thury</i>	12 de julho de 1385
<i>Giordano Orsini</i>	12 de junho de 1405	<i>Pedro Fernández de Frías</i>	23 de janeiro de 1394
<i>Giovanni Migliorati</i>	12 de junho de 1405	<i>Amadeo Saluzzo</i>	23 de dezembro de 1383
<i>Pietro Filargo</i> (eleito papa Alexandre V)	12 de junho de 1405	<i>Pierre Blain</i>	24 de dezembro de 1395
<i>Antonio Calvi</i>	12 de junho de 1405	<i>Louis de Bar</i>	21 de dezembro de 1397
<i>Landolfo Maramaldo</i>	21 de dezembro de 1381	<i>Antonio de Challant</i>	9 de maio de 1404
<i>Rinaldo</i>	17 de dezembro		

<i>Branaccio</i>	de 1384
<i>Baldassare Cossa</i>	27 de fevereiro de 1402
<i>Oddone Colonna</i>	12 de junho de 1405
<i>Pietro Stefaneschi</i>	12 de junho de 1405

Uma análise mais cuidadosa da tabela acima demonstra alguns elementos incomuns. Especialmente o fato de que 8 dos 14 cardeais da linhagem romana tornaram-se cardeais no mesmo dia, 12 de junho de 1405. Ao mesmo tempo, da linhagem de Avignon temos cardeais marcadamente nomeados logo no início do Cisma, ou mesmo anteriores a ele. O fato de mais de metade dos cardeais romanos terem sido nomeados no mesmo dia ainda pode se tornar mais marcante, se considerarmos quem os nomeou. Na linhagem romana, durante o período do cisma, temos 4 papas, entretanto apenas um único deles, Inocêncio VII, teve um pontificado intensamente curto, restrito quase praticamente ao ano de 1405, onde nomeou nove cardeais, dois quais oito estavam presentes no Concílio de Pisa.

Inocêncio VII, cujo nome de nascimento era Cosimo de' Migliorati, foi nomeado pelo papa Bonifácio IX, tendo como principal missão participar das negociações com o papado de Avignon. Essas negociações tiveram a oportunidade de pôr um fim ao cisma quando em 1404, Bonifácio IX morre, enquanto alguns cardeais de Avignon estavam em Roma, e Inocêncio VII, propõe que ao invés de realizar-se um conclave para eleição de um novo pontífice romano, o papa de Avignon, Bento XIII, renunciasse e então os cardeais de ambas linhagens se unissem para um conclave único onde seria eleito um papa que unificaria novamente a Igreja. Por ocasião da negação de Bento XIII, o conclave ocorreu envolvendo apenas os cardeais romanos (apenas 8 cardeais estavam presentes), e Cosimo foi eleito papa Inocêncio VII. Mesmo após eleito declarou que aceitaria abdicar de seu cargo caso Bento XIII também ou fizesse, para que um novo conclave ocorresse. Por ocasião da nova negação do papa de Avignon, Inocêncio fez a nomeação dos 8 cardeais

apresentados acima. O elevado número de nomeações, incluindo na lista a nomeação de seu sobrinho: Ludovico Migliorati. Inocêncio VII viu uma revolta contra seu poder na cidade de Roma, em especial por causa das tentativas de expansão de Ladislaus, de Nápoles para a cidade de Roma. Em um conturbado período, tanto do ponto de vista eclesiástico, como do poder secular nas disputas territoriais na península itálica, Inocêncio VII teve o seu papado terminado em 1406.

Antes da reunião do conclave em 1406, os cardeais declaram expressamente que somente aceitariam realizar a eleição papal caso o eleito se dispusesse a se encontrar com seu rival, da linhagem de Avignon, para chegarem ao fim do Cisma. Entretanto, após a eleição de Gregório XII, que teria aceitado essas condições, o mesmo pontífice nega tal encontro justificando que seria perigoso sair de Roma até que Ladislaus fosse vencido. Desta forma encerra-se temporariamente os esforços de negociação por parte dos pontífices, em especial durante o pontificado de Inocêncio VII.

Desta forma, ao analisarmos tanto a lista do cardeais presentes no Concílio de Pisa e eleitores de Alexandre V, papa de Pisa, como as epístolas produzidas pelos teólogos tanto de Oxford como de Paris, temos elementos claros para afirmar que a ideia da eleição de um terceiro pontífice, que poria fim ao Cisma, não é criação de Pisa e nem faz parte de um grupo minoritário. Igualmente, podemos verificar que, mesmo antes do concílio ocorre de fato, ele já representava um terceiro grupo que de alguma forma já estava em pensamento dissidente dos outros dois. De um lado é justamente da universidade de Paris que sai a ideia da eleição de um terceiro pontífice, é da França que saem os cardeais que vão gerar a ideia do Concílio de Pisa, se encontrando com os romanos para que todo o processo se iniciasse. Mas ao mesmo tempo, é justamente o papado de Avignon que nega as propostas romanas de um conclave unificado onde o cisma poderia ser terminado. De modo a demonstrar que havia um grupo dissidente na França que não apoiava o cisma. Do mesmo modo, temos na figura do papa Inocêncio VII a grande tentativa romana de unificação, ao mesmo tempo, seu pontificado é curto e seu sucessor não retoma suas tentativas de reunificação, ainda assim, metade dos cardeais romanos presentes em seu concílio foram escolhidos especificamente

por Inocêncio VII em seu curto pontificado, demonstrando que havia uma diferença nos pensamentos destes cardeais para o pontífice eleito, que se nega a cumprir as orientações do próprio colegiado de cardeais no momento de seu conclave.

A eleição de Alexandre V, como papa de Pisa, dá voz a esse grupo que foi formado tanto por partidários de Avignon, como por partidários de Roma, mas de que certa forma se opunham às posturas dos pontificados de ambas as correntes. Entretanto, Alexandre V, que era um dos cardeais nomeados por Inocêncio VII durante seu pontificado, igualmente sofreu um pontificado intensamente curto, de apenas 10 meses, tendo sido encontrado junto a Baldassare Cossa, supracitado cardeal presente em concílio, vindo a linhagem de Roma (mas não um dos 8 cardeais nomeados por Inocêncio VII) e que se tornaria o João XXIII, após o segundo conclave de Pisa.

Após a eleição de João XXIII como papa de Pisa, temos a questão dos apoios seculares dividida entre os três pontífices, demonstrando que a cisão era muito mais profunda do que poderia aparentar anteriormente:

Reinos que juraram fidelidade ao papado de Roma	Reinos que juraram fidelidade ao papado de Avignon	Reinos que juraram fidelidade ao papado de Pisa
Nápoles ¹⁷ , Bavária, Polônia e a maior parte do Sacro Império	Aragão, Castela, Escócia	França, Inglaterra, Boêmia, Pússia, Portugal, Prússia, Florença, Veneza, Pisa, além de uma pequena parte do Sacro Império

Durante 6 anos temos essas três correntes pontíficas seguindo distintamente uma da outra, muito embora já começasse a ficar claro que a linhagem de Avignon começava a perder força. A tripartição da Igreja Católica

¹⁷ Liderada pelo mesmo Ladislau, que havia lutado contra Inocêncio VII, mas que se aliou a Bento XIII

duraria até o Concílio de Constança (1414-1418), que igualmente seria tenso e repleto de viradas inesperadas.

O Concílio foi convocado pelo papa de Pisa, João XXIII e apoiado pelo rei Sigismundo da Boêmia, Croácia e Hungria (e posterior Imperador do Sacro Império), este inicia-se no dia 16 de novembro de 1414, na catedral da cidade de Constança, no Sacro Império (cidade atualmente fronteira entre Alemanha e Suíça).

Abaixo encontra-se a transcrição do discurso de abertura¹⁸ proferido pelo bispo João. Segundo Jacques Lenfant e Stephen Whatley¹⁹, embora existissem dois outros bispos de nome João sendo eles João, bispo de Geneve ou João, bispo de Litchfield, ambos presentes na abertura do concílio. O mais provável é que se referisse ao próprio papa João XXIII, papa de Pisa que convoca o concílio. Uma vez que o papa sempre carrega consigo o título de Bispo de Roma, mesmo neste caso, onde o papa que inicia o concílio era aquele que tinha por sede a cidade de Pisa. O Termo *Servo dos Servos de Deus*, indica claramente que não se tratava de nenhum outro bispo, mas certamente do próprio pontífice.

“Primeira seção, ocorrida a 16 de novembro de 1414,

João, bispo, servo dos servos de Deus, para que fique gravado à posteridade, desejando levar adiante aquilo que foi decretado no concílio de Pisa, pelo seu predecessor de alegre memória, o papa Alexandre V, convoca um novo concílio geral, que anteriormente já havia sido convocado por cartas enviadas por nós, para tratarmos dos assuntos que são descritos abaixo:

Nós todos nos dirigimos a vós, veneráveis irmãos, cardeais da sagrada Igreja Romana e à corte da cidade de Constança, na presente hora, para apresentar aqui, pela Graça de Deus, o que

¹⁸ Os atos do Concílio foram pela primeira vez publicados em 1500 por Jerônimo da Croácia em *Acta scitu dignissima doctaque concinnata Constantiensis concilii celebratissimi*

¹⁹ LENFANT, Jacques & WHATLEY, Stephen, *The history of the Council of Constance*, p.187

agora faremos, desejando o conselho deste sínodo, para conseguirmos a paz, a exaltação e reforma da Igreja e assim silenciar o povo cristão.

Neste assunto tão ardoroso não é correto confiar na força de uma única pessoa, mas ao invés disso colocar nossa confiança em Deus. Desta forma, para começarmos com a nossa adoração divina, nós decretamos, com a aprovação deste sagrado concílio, uma missa especial com o propósito do que será dito hoje. Essa missa não será celebrada em vão, pela graça de Deus. Nós agora decretamos que essa missa seja celebrada pelo colegiado aqui presente ou por outros colegiados de igrejas desta cidade, sejam seculares ou regulares, uma vez por semana, sempre na sexta feira, enquanto o sagrado concílio estiver reunido. Além disso, ordenamos uma devoção fiel a essa celebração com o maior fervor, pois assim eles poderão se sentir refrescados pela abundante graça divina, e então poderemos relaxar nas mãos do misericordioso Deus por causa da grande quantidade de penitência que cada um confessa a cada missa. Um ano de penitência ao padre que estiver celebrando a missa e quarenta dias a todos os que estiverem presentes. Além disso, nós exortamos a nossos veneráveis irmãos, cardeais da igreja de Roma, assim como os patriarcas, arcebispos e bispos e nossos amados filhos, os abades e outros do clero, a celebrar com devoção essa missa uma vez por semana, para que a providência divina possa estar sobre nós enquanto imploramos por isso, e nós vamos garantir as mesmas indulgências ao celebrante e a todos os que estiverem presentes na missa

Nós exortamos ao Senhor ainda mais, para a glória do nome de Cristo, para que possamos ter um desfecho grandioso sobre os temas que trataremos, e possamos dar diligentemente orações e jejuns aos que possuem um trabalho santo. Que Deus possa colocar sobre eles humildade e então uma grande alegria começará neste encontro sagrado.

Considerando, acima de tudo, os assuntos que esse conselho considera ameaças à fé católica, de acordo com as práticas que já ocorreram em concílios anteriores, e sabendo que essas coisas demandam diligência, tempo para estudo e que são assuntos de intensa dificuldade, nós exortamos a todos os que são versados nas sagradas escrituras a ponderarem sobre essa ameaça, e que todos possam discutir uns com os outros, e que possam contribuir com ideias que sejam uteis e oportunas para esse assunto. Vamos chamar esses temas à nossa frente aqui neste sagrado sínodo, pois nós convincentemente podemos resolver esses temas. E com o devido tempo poderemos decidir e repudiar o que for necessário, para o lucro e crescimento da fé católica.

*Especialmente, precisaremos ponderar sobre vários erros que estão sendo espalhados em vários lugares e em épocas distintas, especialmente por aqueles que dizem ter conhecimento das obras de um certo John Wycliffe.*²⁰

É comum, no início de um concílio, haver um discurso inicial com um apelo à união e submissão aos desígnios de Deus. Mas não podemos deixar de destacar o caráter urgente e especial deste apelo, tanto pela questão das penitências, como o apelo a que todos os versados nas sagradas escrituras e não somente os bispos e cardeais pudessem participar diligentemente para resolver os problemas em questão, ou seja, todo o caráter do discurso inicial demonstra grande preocupação e urgência na resolução destes problemas. Imaginando-se uma igreja tripartida, a urgência é justificável. Entretanto, ao chegar ao final do apelo, antes de qualquer questão relacionada aos pontificados, antes de qualquer questão relacionada às igrejas com sede em Avignon e Roma, temos o pedido especial pela ponderação sobre os pensamentos de John Wycliffe, demonstrando que estes pensamento, no

²⁰ "Complete Acts of Council of Constance" in <http://www.dailycatholic.org/history/16ecume1.htm>

momento, eram considerados ao menos tão graves quanto a divisão de poder dentro da igreja.

Mas quem seria John Wycliffe, que é citado no discurso de abertura do Concílio que deveria reunificar a Igreja tripartidada? Trata-se de um teólogo inglês, professor de Oxford, que viveu no século XIV, considerado herege, amplamente crítico da instituição religiosa, chegando até mesmo a declarar a impossibilidade de uma igreja institucional em sua obra *The Wicket*²¹. É importante lembrar que o discurso aqui apresentado foi proferido pelo Papa de Pisa, João XXIII, sucessor de Alexandre V, o mesmo papa eleito pelo grupo de cardeais que fala da importância de uma reforma de toda a Igreja, além de sua cabeça, conforme vimos na abertura do Concílio de Pisa. Igualmente, para esse concílio, foi especialmente convocado Jan Hüs, teólogo da Boêmia, que teve contato com as ideias de Wycliffe através de Jerônimo de Praga. A função deste teólogo era justamente explicar e defender as ideias de Wycliffe perante o Concílio. Entretanto, não será possível uma explicação mais detalhada a respeito desta questão neste artigo²².

Independente da ideia original da convocação do Concílio de Constança, esse tomará um rumo completamente diferente do esperado. Isso ocorre pois, após a abertura do Concílio de Constança pelo papa de Pisa João XXIII, em 16 de novembro de 1414, a próxima citação que aparece nos autos do concílio é apenas do dia 2 de março de 1415. Entretanto, o registro com essa data é intensamente breve, ele fala da renúncia do papa João XXIII e menção a este ter simplesmente abandonado Constança, provavelmente considerado como uma fuga.

Há diversas teorias que tentam explicar a renúncia do papa João XXIII. A mais comumente aceita é a de que ele teria aceitado renunciar, caso os outros dois papas também renunciassem, de modo que durante o concílio pudesse haver a eleição de um novo papa. Desta forma, ele teria aceitado

²¹ AZEVEDO, Leandro Villela de, *As Obras Inglesas de John Wycliffe inseridas no contexto religioso de sua época: Da Suma Teológica de Aquino ao Concílio de Constança, Dos espirituais franciscanos a Guilherme de Ockham*, p.336

²² Para tal sugere-se a tese de doutorado do autor, citada na nota anterior.

renunciar no dia 2 de março²³. No entanto essa teoria não explica o motivo de apenas João XXIII ter renunciado neste dia e especialmente não explica o motivo pelo qual, logo após sua renúncia ele teria fugido disfarçado de mensageiro. Há ainda a teoria de que ele, ao ter renunciado perante os cardeais, demonstraria ter mais interesse em resolver a situação da igreja do que em manter o poder, mas como aquele que presidia o concílio, mesmo após sua renúncia ao cargo pontifical, sendo bispo, continuaria adiante das discussões²⁴. Neste caso, a fuga teria se dado apenas quando, ao renunciar, teria começado a sofrer perseguições para abandonar também o concílio, o que teria feito com que fugisse.

Apesar desta última teoria ter mais fundamento, não há como negar a possibilidade do Concílio ter sido tomado, de certa forma, por partidários contrários às ideias de João XXIII

. Vejamos, portanto, a continuação dos atos do concílio, já sob o comando do papa Gregório XII²⁵:

Decretos na integridade e autoridade do concílio, após a viagem do papa²⁶.

Para a honra, louvamos e glorificamos a mais sagrada trindade: Pai Filho e Espírito Santo, e para obter na Terra, para as pessoas de boa vontade, a paz que foi definitivamente prometida à Igreja de Deus, esse sagrado sínodo convocado pelo concílio geral de Constança, devidamente reunido aqui pelo Espírito Santo, com o propósito de trazer união e reforma para a dita

²³ MIRANDA, Salvador, *The Life of Antipope John XXIII* in <http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1419.htm>

²⁴ LENFANT, Jacques & WHATLEY, Stephen, *The history of the Council of Constance*, p.120

²⁵ Que igualmente renunciaria algumas semanas depois, iniciando um período de interregno papal que terá duração de 2 anos, até a eleição de Martinho V

²⁶ Certamente se referindo à saída do papa João XXIII. É importante ressaltar que em momento algum o documento dá ideia de ser uma fuga e sim apenas uma “viagem”

igreja, sua cabeça e membros discernimente declaram, definem e ordenam o que se segue:

A mudança de linguagem é facilmente notada. Enquanto o papa João XXIII falava, o discurso era a troca de ideias, a oração e a boa vontade de se definir um diálogo, enquanto, agora, a primeira abertura realizada pelo papa Gregório XII já vem, em seu primeiro parágrafo, com um discurso imperativo de definir, declarar e ordenar, e não mais de discutir.

Eis a sequência de ordens apresentadas pelo papa Gregório em seu primeiro dia adiante do Concílio de Constança:

Primeiro, esse sínodo era e é por direito o mesmo sínodo propriamente convocado nesta cidade de Constança e que já havia sido propriamente começado na cidade que agora o abriga.

Além disso, que esse sagrado concílio não foi dissolvido pela partida de nosso senhor o papa, de Constança, e nem mesmo pela partida de tantos outros prelados e outras pessoas. Mas, pelo contrário, o concílio continua em sua integridade e autoridade, ainda que tenha sido decretado o contrário ou que futuramente possam decretá-lo como terminado.

A primeira regra imposta após Gregório assumir oficialmente o Concílio é justamente decretar que o concílio que estava ocorrendo naquele momento era o mesmo concílio que já havia sido iniciado anteriormente (obviamente sem citar o papa João XXIII). Ora, se havia necessidade de afirmar diligentemente que este sínodo era o mesmo sínodo que já havia sido estabelecido pelo concílio, é porque havia quem discordasse. É afirmado que o concílio continuava em integridade e autoridade, ainda que tivesse sido decretado o contrário, e que posteriormente pudesse ser decretado o contrário. Ora, se o papa João XXIII tivesse abdicado do trono papal por pura vontade, por que

motivo haveria aqui essa afirmação de que o concílio não havia sido cancelado, conforme havia sido decretado? Quem teria decretado o fim do concílio? Não teria sido o próprio papa João XXIII que, ao abdicar, teria explicado seus motivos e então decretado o fim do concílio? Ou simplesmente decretado o fim do concílio sem ter abdicado, e a sua abdicação tenha sido algum jogo político? Além disso, o documento afirma que o concílio era verdadeiro e válido ainda que no futuro houvesse alguma declaração de que ele havia sido cancelado e, portanto era inválido. Quem no futuro teria o poder de decretar que na verdade o concílio tinha sido encerrado um dia antes? Não seria essa uma atribuição somente possível ao próprio João XXIII que presidia o concílio?

Mais do que isso, o documento demonstra que o concílio continuava apesar da “viagem do papa”, mas também “apesar da partida de tantos outros prelados e de outras pessoas”, não foi possível encontrar uma documentação que comprovasse a quantidade de pessoas que havia saído junto com a abdicação do papa João XXIII.

Temos algumas pistas em uma carta escrita por Henrique de Piro²⁷, que estava presente no concílio²⁸. O cardeal de Cambrai e alguns outros cardeais e prelados não teriam aparecido na convocação do dia 2 de março. Então dois cardeais e cinco prelados teriam se oferecido a ir chamar o papa. Aos portões teriam o chamado em alto e bom tom. Como o papa não respondeu, alguns cardeais e prelados se negaram a permanecer no concílio, entre eles o patriarca de Antioquia e o arcebispo de Genebra, que teriam saído em busca do papa, mas não o encontrado. Assim teriam resolvido adiar a seção em um dia e todos teriam visto essa tentativa (questão esta que a carta faz questão de frisar). Nos dias seguintes outras pessoas foram se retirando. Dependendo da função que tinham no concílio precisaram de substituição, como no caso de Bertoldo de Ursins, escrivão do concílio. No terceiro dia, após a saída do papa, uma comissão de 5 pessoas teria sido formada para investigar a sua saída, e

²⁷ Pouco se sabe sobre esse personagem. Seu nome aparece uma única vez nos atos do Concílio, como o autor da sugestão que Jan Hus fosse entregue ao poder secular para sofrer sua punição.

²⁸ Carta citada em LENFANT, Jacques & WHATLEY, Stephen, *The history of the Council of Constance*, p.249

estas montaram um processo contra ele, passando o poder, temporariamente, a Gregório, que abdicaria semanas depois em nome da reunião de cardeais presentes.²⁹

Mesmo a abdicação de Gregório XII é peculiar, uma vez que ela não teria sido feita por ele presencialmente, e nem mesmo por uma carta assinada por ele, e sim por um procurador. Esse procurador teria sido Carlos de Malatesta, príncipe de Viena, sendo sua carta a prova de tal renúncia³⁰.

E foi com grande alegria que o Imperador reuniu as nações em Constança para consultar pela paz na Igreja. Ele (Gregório XII) está pronto, como sempre esteve, para o bem maior de Deus, a renunciar o pontificado e à sua eleição, que nunca foi dignamente aceita legalmente. Desta forma ele entrega o poder completo e a autoridade à assembleia aqui reunida. Desta forma, já que este concílio foi convocado pelo imperador e não por Baldassar Cossa que se autoentitulava João XXIII, e na condição que Baldassar já afirmou que não mais presidirá o concílio e nem estará presente nele, ele autoriza que seja feito o que for necessário para o bem geral da unidade da Igreja.

Oficialmente Gregório XII abdica, enquanto, oficialmente João XXIII, embora conste como tendo abdicado no dia 2 de março, é considerado deposto e posteriormente preso. Com a votação do concílio em declarar o papa Bento XIII como herege e antipapa, temos uma igreja governada pelo concílio, ainda sem papa.

Apesar das declarações apresentadas acima ainda terem sido feitas por Gregório XII, devemos considerar que havia uma grande dificuldade em se retomar o concílio após a saída de João XXIII e vários bispos e cardeais. Desta

²⁹ Idem, p. 250

³⁰ Idem, p. 251

forma, considerar como prerrogativa básica a afirmação sumária de que o concílio que estava reunido ainda era o mesmo concílio anteriormente reunido, era imprescindível. Veja que na carta do príncipe de Viena, temos inclusive um fator a mais para ressaltarmos. Ele é chamado de Baldassar Cossa, seu nome de nascimento e não pelo seu título de João XXIII, e é declarado oficialmente que quem teria convocado o concílio era o imperador e não ele. Ou seja, além de afirmar que o concílio existente era real e tinha o poder de concílio, começa-se o esforço de apagar a figura de João XXIII, uma vez que de convocador do Concílio e papa, em menos de um ano ele será um antipapa prisioneiro.

Uma vez já estabelecido que o concílio aqui presente era sumariamente diferente do que já havíamos citado e que estava em dificuldades de se firmar enquanto tal, vamos dar continuidade ao texto de reabertura do concílio após a “viagem” de João XXIII.

Além disso, esse sagrado concílio não deve e não poderá de forma alguma ser dissolvido até que o presente cisma seja inteiramente removido e até que a igreja seja reformada em sua fé e moral, tanto sua cabeça como seus membros.

Além disso, esse sagrado concílio não poderá de forma alguma ser transferido para outro local a não ser caso seja debatido e decidido neste presente concílio.

Além disso, os prelados e outras pessoas que estiverem presentes neste concílio não poderão sair do concílio antes que esse tenha terminado, exceto por causa justificada a ser examinada pelas pessoas que sejam escolhidas especificamente para este fim por este concílio. E caso isso ocorra, as suas razões sejam examinadas e aprovadas, ela só poderá partir após ter permissão por escrito da autoridade instituída pelo conselho. Se algum indivíduo sair, ele automaticamente deverá dar o seu poder a outros que permanecerão, sob a pena da lei, assim como o

poder poderá ser passado a outros apontados por esse sagrado concílio. Os que descumprirem tal lei serão perseguidos.

Pela continuação das ordens aqui citadas, temos uma ênfase não somente em deixar claro que o concílio que ali existia era o mesmo concílio previamente convocado por João XXIII, mas também a necessidade de se garantir que o poder não seria retirado, de nenhuma forma, deste concílio.

Quando se define que o concílio não seria transferido para outro local, isso garante que nem João XXIII, nem qualquer outro dos “papas” vigentes pudessem convocar outro concílio ou reunir os membros que haviam saído em outra cidade, desta forma garantindo que enquanto Constança fosse controlada pelo Santo Império, o poder sobre a Igreja estaria nas mesmas mãos que estava. Igualmente, ao se criar a regra da impossibilidade das pessoas saírem do concílio, a não ser com autorizações muito expressas e manuscritas, isso garantia que qualquer um que abandonasse o concílio, fosse para buscar orientações de outra pessoa, fosse para buscar refúgio em qualquer outro lugar, essa pessoa automaticamente estaria fora do concílio. Isso também impossibilita que essas pessoas saíssem do concílio e buscassem reunir “o mesmo concílio” em outro lugar sem a presença daqueles que lhe fossem indesejáveis.

A lei garantindo que o concílio permaneceria reunido até que o cisma fosse resolvido servia para garantir a impossibilidade do papa João XXIII ou de qualquer outro dissolver o concílio, uma vez que, obviamente, os que estavam reunidos em Constança jamais aceitariam uma liderança exterior a Constança, e, enquanto houvesse qualquer liderança exterior, então o concílio não deixaria de existir. De certa forma é como se pelo período de quatro anos a capital da igreja tivesse mudado para Constança.

Também é importante ressaltar que aquele que abandonasse o concílio não seria simplesmente expulso do concílio, mas seria perseguido. Essa ênfase tão grande em impedir que novos cardeais, bispos ou arcebispos

abandonassem o concílio só pode significar que a situação não estava tão calma quanto os próprios atos do concílio tentam fazer parecer.

Por exemplo, quatro dias após os anúncios citados, temos uma reformulação das mesmas regras explicadas novamente, desta vez pela voz do Cardeal Zabarella. Ele, desde o início do século XV havia lutado contra a cisão da Igreja, estando presente no concílio de Pisa e participado na eleição de João XXIII como terceiro papa. Foi emissário do papa de Pisa junto a reis, convencendo participação dos bispos e cardeais de ambos os grupos no concílio de Constança. Portanto uma voz que parecia representar fielmente João XXIII em sua ausência.³¹, segundo Michael Ott³² durante todo o concílio ele teria solicitado uma nova e urgente eleição papal para o fim do interregno.

Entretanto, ao analisarmos as palavras do Cardeal Zabarella, presente abaixo, não veremos uma mudança tão significativa do que já havia sido exposto quatro dias antes:

Decretos do concílio na autoridade e integridade, conforme são agora lidos pelo nosso cardeal Zabarella.

Pelo nome da sagrada e indivisível Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Esse sagrado sínodo de Constança, que é um concílio geral, para a erradicação do presente cisma e para trazer unidade e reforma à Igreja de Deus, tanto em sua cabeça como em seus membros, legitimamente reunido pelo Espírito Santo para louvar o todo poderoso Deus, ordena, define, decreta e declara o que se segue, para que a ordem e a reforma da Igreja de Deus possa ser obtida com mais facilidade, mais segurança, de forma a produzir mais frutos e seja mais livre.

³¹ MORRISSEY, Thomas, *The Emperor Elect Sigismund, Cardinal Zabarella and the Council of Constance*, in *The Catholic Historical Review*, vol 69, n.3 p.357

³² OTT, Michael, *Francesco Zabarella*, in *Catholic Encyclopedia*.

Primeiro que esse sínodo legitimamente reunido pelo Espírito Santo constitui realmente um Concílio Geral, representando a Igreja Católica, e que o poder do concílio emana imediatamente de Cristo e que todos, não importa o status e a dignidade, ainda que seja o próprio papa, estão obrigados a obedecer os temas tratados aqui e ter fé nos mesmos para que possamos erradicar o dito cisma.

Assim sendo, o nosso sagrado papa e senhor, João XXIII, não poderá mover ou transferir a cúria romana e os seus oficiais públicos, ou outros oficiais, desta cidade para nenhum outro lugar, nem diretamente, nem indiretamente compelir pessoas a que façam ofícios que permitam de alguma forma que elas o sigam, sem a deliberação e consenso do mesmo sínodo sagrado. Isso se refere tanto a oficiais como a ofícios entregues por aqueles que estão ausentes deste concílio, pois essa ausência pode provavelmente dissolver ou fazer mal ao concílio. E se ele já agiu contrariamente a isso no passado, ou vier a agir desta forma no futuro, ou se ele no passado, agora ou no futuro fulminar qualquer processo ou mandato ou fizer qualquer censura eclesiástica ou qualquer tipo de penalidade a qualquer um dos tidos oficiais presentes aqui ou se de alguma forma agir ou falar qualquer censura ou penalidade a qualquer pessoa presente no concílio, devemos considerar nulo e vazias tais ordens, palavras ou ações e que nenhuma de suas penalidades sejam obedecidas, e que sejam consideradas inválidas. Os ditos oficiais são indispensáveis para o exercício dos trabalhos que estão sendo feitos em Constança e vão levar o seu trabalho livremente, como já faziam anteriormente, mesmo antes deste sínodo ter sido convocado nesta dita cidade.

(...)

Além disso, para mantermos nossa unidade, não poderão ser criados novos cardeais, e serão consideradas fraudulentas,

não importa a razão, quaisquer pessoas que chegarem até o concílio dizendo ter sido feitas cardeais recentemente por quem quer que seja. Esse sagrado concílio declara que essas pessoas não devem ser tratadas como cardeais, e nem publicamente reconhecidas como tal, nenhum novo cardeal deverá ser reconhecido a partir do dia da partida de nosso senhor, o papa, de Constança.

Apesar do discurso ter sido feito pelo cardeal Zabarella, ele só reforça a ausência de poder do papa João XXIII, e a manutenção do poder nas mãos do concílio, reafirmando que o papa não tem o poder de cancelar o concílio, o mover ou fazer nada contra ele.

A grande diferença que vemos aqui é a adição de mais um fator, a impossibilidade do papa criar novos cardeais. Para que esta afirmação estivesse sendo feita, é bem provável que o papa tenha criado novos cardeais e os enviado ao concílio, desta forma, com um grande número de novos cardeais fiéis a ele, provavelmente ele pudesse mudar a votação do concílio a seu favor, ou em favor de suas ideias, mas, com a proibição, não somente do surgimento de novos cardeais, mas garantindo que nenhum novo cardeal poderia ter sido feito desde a saída do papa de Constança, isso garantiria que o poder se manteria firme nas mãos do Concílio.

É possível, que o cardeal Zabarella tenha apenas sido escolhido como o porta-voz destas regras e não que tenha participado da criação das mesmas, uma vez que segundo os atos do concílio ele apenas leu as resoluções. Talvez, a escolha de usar como porta voz um cardeal que fosse realmente fiel a João XXIII tenha sido feita para garantir que os outros cardeais fiéis a ele percebessem como o concílio realmente assumia o controle do que estava acontecendo, aparando toda e qualquer aresta que pudesse ser utilizada pelo mesmo para a sua retomada do poder.

Mesmo assim, há um importante fator a ser notado, no discurso de quatro dias antes não se utiliza nem o título de papa e nem o nome papal ao se

falar de João XXIII, pelo contrário, afirma-se que teria sido o imperador e não ele a convocar o concílio. Entretanto aqui, ao menos, volta a afirmação de que ele era o papa real, apenas não teria poder para definir nada que fosse contrário ao concílio.

De 30 a março de 1415 a 2 de maio de 1415 o concílio teve mais 7 seções. Todas essas foram breves e continham reafirmações semelhantes às regras já apresentadas aqui, garantindo que João XXIII não tivesse poder sobre as decisões, reafirmando que o concílio presente era o mesmo iniciado anteriormente e fechando outras possíveis aberturas que poderiam ser usadas para diminuir a legitimidade do concílio.

O papa Gregório XII, de Roma, que havia assumido o Concílio e então abdicado do trono, assumia o papel da presidência do Concílio, durante os anos seguintes, até que em 18 de outubro de 1417 ele veio a falecer, imediatamente após o seu falecimento, apesar dele não ser considerado oficialmente papa, houve a convocação de um conclave, e no dia 11 de novembro de 1417 Martinho V é eleito papa, unificando assim os três papados.

Apesar da unificação oficial ter ocorrido em 1417, Bento XIII não aceita a resolução do Concílio, continuando sua resistência, muito embora pouco a pouco a linhagem de Avignon fosse perdendo seu poder. Após sua morte em 1423, um novo conclave é realizado seguindo a linhagem de Avignon, que agora se refugiava em Aragão, o último reino a lhe oferecer suporte. Desta foi eleito o papa avignonense Clemente VIII, que reinará até 1429. Este abdicará de seu trono, mas ainda assim, teremos a última eleição desta linhagem, escolhendo Bento XIV como pontífice, neste momento, sem o apoio de nenhum reino secular, a linhagem simplesmente cai no esquecimento.

Referências

- AZEVEDO, Leandro Villela de. *As Obras Inglesas de John Wycliffe inseridas no contexto religioso de sua época: Da Suma Teológica de*

- Aquino ao Concílio de Constança*. Dos espirituais franciscanos a Guilherme de Ockham. p. 336.
- DAMEROW, Harold. Avignon Papacy. Disponível em: http://faculty.ucc.edu/egh-damerow/avignon_papacy.htm. Acesso em: 18 jun. 2024.
 - HARVEY, Margaret. *Nicholas Ryssheton and the Council of Pisa 1409*
 - LENFANT, Jacques & WHATLEY, Stephen. *The history of the Council of Constance*.
 - LOGAN, Donald. *A history of the church in the middle ages*. p. 129.
 - MIRANDA, Salvador. *The Life of Antipope John XXIII*. Disponível em: <http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1419.htm>. Acesso em: 18 jun. 2024.
 - NELSON, Lynn H. The Avignon Papacy. Disponível em: <http://www.the-orb.net/textbooks/nelson/avignon.html>. Acesso em: 18 jun. 2024.
 - ROBINSON, J. H. *Readings in European History*. Boston: 1904.
 - SOUTHERN, R. W. *The history of the church – Western Society and the church in the middle ages*.
 - TIERNEI, Brian. *The Crisis of Church and State 1050-1300*.
 - THATCHER, Oliver J. & MCNEAL, Edgar Holmes (eds). *A Source Book for Medieval History*. New York: Scribners, 1905.
 - WYCLIFFE, John. *De Officio Pastoralis*.